

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ-ТАМОЖЕННИКОВ.

Р.Х.Мадалиева

старший преподаватель Таможенного института, к.п.н.

Н.А.Абдусамедов

и.о. доцент Таможенного института, к.ф.н.

Аннотация: Интеграция Узбекистана в мировое сообщество происходит на фоне расширения внешнеэкономической деятельности республики, что предполагает усиление защиты экономической безопасности и интересов государства. В осуществлении данной важной задачи ключевая роль приходится на органы таможенной службы. Таможенный институт Таможенного комитета является главным высшим образовательным учреждением, направленным на подготовку таможенных кадров. Для успешного функционирования таможенных органов сегодня серьезные требования ставятся перед сотрудниками таможенной службы, среди которых важное место отводится духовному облику и личностным качествам таможенников. В настоящей статье рассматриваются духовно-воспитательные аспекты подготовки таможенных кадров в контексте просветительских мероприятий, проводимых с курсантами Таможенного института.

Ключевые слова: Таможенные органы, таможня, духовность, воспитание, нравственные ценности, культура, просветительская работа.

Широкомасштабные демократические реформы, проводимые в Узбекистане, отражаются множественными достижениями во всех сферах

жизнедеятельности нашего общества. Одним из свидетельств реализации преобразований в сфере усовершенствования национальных Вооружённых сил и оборонного потенциала нашего государства, улучшения социально-экономических и жилищно-бытовых условий жизни военнослужащих и их семей, усиления внимания на военно-патриотическое воспитание молодёжи является ежегодный рост численности представителей молодого поколения, выбирающих профессию военнослужащего, в том числе и таможенника.

Курсанты Таможенного института – это пример молодёжи, которая, в предстоящей профессиональной деятельности, осознано выбирает путь служения Родине. И сегодня немало примеров выпускников института, занимающих высокие офицерские должности, выполняющих нелёгкую, но ответственную работу по защите интересов и экономической безопасности нашего государства.

Образовательная деятельность в институте связана с обучением слушателей специальным, экономическим и гуманитарным учебным дисциплинам, регулярной духовно-просветительской и воспитательной работой. В данном контексте основной акцент делается на подготовку высококвалифицированных таможенных кадров, обладающих не только хорошими знаниями по своей специальности, но и передовыми личностными качествами, способными свято хранить и защищать суверенитет государства, вносить плодотворный вклад в развитие и совершенствование таможенного дела в стране.

В процессе становления таможенных кадров, на уровне образовательной системы, особое внимание акцентируется на духовно-просветительской работе, которая являются важной составляющей укрепления нравственной культуры и раскрытия творческого потенциала будущих таможенников. К ним относятся дополнительные занятия с одарёнными слушателями в рамках научных и творческих кружков,

организация и проведение мероприятия культурно-досугового характера с экскурсионным посещением музеев, театров, концертных программ и достопримечательностей Ташкента.

Ключевой аспект данной работы проявляется в повышении уровня духовности и приобщения к культуре и искусству как социальным феноменам, способствующим формированию человека как личности. В этом отношении всё большую популярность приобретают проведение культурных программ биографического характера, посвящённых датам рождения великих поэтов Алишера Навая и Мухаммада Захириддина Боабура, творчество которых является не только достоянием нашего народа, но и истинной сокровищницей мировой культуры.

Созидательные идеи, воспетые в произведениях корифеев слова, и через столетия, не теряя своего глубокого содержания, по-прежнему, актуальны в подготовке молодых кадров. Популяризация среди курсантов произведений классической восточной литературы способствует формированию высокой культуры поведения и общения, приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, укреплению таких личностных качеств как честь, благородство, порядочность, чуткость, готовность к взаимопомощи, а также моральной стойкости и умение не теряться в сложной обстановке.

В рамках воспитательной работы, как с курсантами, так и с молодыми кадрами, не так давно принятыми на службу в таможенные органы, эффективно функционирует система «Наставник-ученик». Данная практика выступает связующим звеном между наставником и воспитанником, посредством которой передаются, выверенные многолетним опытом службы, навыки, формируются целевые установки, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности таможенника.

Особого внимания заслуживает активное участие курсантов, в проводимых в институте, спортивных состязаниях, приуроченных к памятным и праздничным датам. Что плодотворно отражается на развитии физической выносливости и психологической стойкости, пропаганде здорового образа жизни и профилактике распространения вредных привычек и негативных эмоциональных порывов.

В системе таможенной службы сложилась добрая традиция чтить и хранить память, павших смертью храбрых при исполнении служебного долга сотрудников. Их мужество, героизм и поступки, о которых часто вспоминают на кураторских часах, являются показательным примером в патриотическом воспитании молодых кадров.

Как известно история является мостом, связывающим прошлое, настоящее и будущее человечества. Она воплощает в себе мудрые наставления и поучительный опыт предков, передаваемые молодым поколениям.

В этом смысле без преувеличения можно отметить важность организации диалога в рамках встреч «Трёх поколений», в рамках которой происходит знакомство молодёжи с ветеранами, бывшими военнослужащими. На их опыте основывается обеспечение основ мира и стабильности в нашей стране. Старшие поколения представляются людьми, внесшими вклад в процветание Родины, а единение с ними становится показательной школой профессиональной жизни для будущих сотрудников правоохранительных органов, отличающихся постоянной готовностью, встать на защиту нового Узбекистана.

Организация встреч и бесед с ветеранами таможенной службы оказывает благотворное влияние на укрепление, уже в процессе обучения,

чувства верности дальнейшему служебному долгу и ответственности за свои поступки.

Таким образом, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий является неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов таможенной службы, нацеленных на формирование эстетических чувств, укрепление нравственных ценностей, обогащение внутреннего мира и удовлетворение духовных потребностей курсантов, патриотическое воспитание и верности присяге «таможенника».

